

SO‘ZLASHUV NUTQIDA DIALEKTLARNIG QO‘LLANISHI SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARI MISOLIDA

BERDIYEVA FARZONA

SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITITI
MARKAZIY OSIYO XALQLAR TILLARI VA MADANIYATI INSTITUTI FILOLOGIYA
FAKULTETI: O‘ZBEK TILI YO‘NALISHI 3-KURS TALABASI

Annotatsiya: Mazkur maqolada so‘zlashuv nutqida dialektlarning qo‘llanishi masalasi Shukur Xolmirzayev hikoyalari asosida tahlil qilinadi hamda dialektal unsurlarning badiiy vazifasi yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: uslub, so‘zlashuv nutqi, sheva, dialekt, oddiy so‘zlashuv, adabiy so‘zlashuv uslubi, tasirchanlik, xarakter.

O‘zbek tili o‘zining boy va rang-barang nutqiy imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Tilning bunday serqirraligi, avvalo, uning sheva va dialektlarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, so‘zlashuv nutqida dialektal unsurlar keng qo‘llanib, nutqning tabiiyligi, jonliligi va ta‘sirchanligini ta‘minlaydi. Dialektlar xalqning tarixiy taraqqiyoti, yashash muhiti, turmush tarzi va madaniyati bilan uzviy bog‘liq holda shakllanib, milliy til taraqqiyotida muhim o‘rin egallaydi. Shu bois ularni o‘rganish nafaqat tilshunoslik, balki badiiy adabiyot nuqtai nazaridan ham dolzarb hisoblanadi.

O‘zbek adabiyotida qahramon nutqini hayotiy tasvirlash, voqea sodir bo‘layotgan muhitni aniq ko‘rsatish va obrazlarning ichki dunyosini ochishda dialektal birliklardan samarali foydalanilgan. Bu jihat, ayniqsa, taniqli yozuvchi Shukur Xolmirzayev hikoyalari yaqqol ko‘zga tashlanadi. Uning asarlarida so‘zlashuv nutqiga xos bo‘lgan dialektal so‘z va iboralar qahramonlarning xarakterini ochish, asarning badiiy ta‘sirchanligini kuchaytirish hamda milliy ruhni ifodalashga xizmat qiladi.

So‘zlashuv uslubi — nutqning dialogik shaklidir. Bu uslubi yozma nutqqa qaraganda ta‘sirchanligi, hissiyotga boyligi, yangi so‘z qo‘llashlar mavjudligi bilan ajralib turadi. Bu uslubda so‘zlovchining barcha imkoniyatlari namoyon bo‘ladi. U nutqiga hissiyotini ham qo‘shib gapiradi. Bunda turli imo-ishora va qo‘l harakatlaridan foydalaniladi. Bu vositalar nutqda aytilmay qolishi mumkin bo‘lgan so‘z va iboralarning o‘rnini to‘ldiradi va bayon qilinayotgan fikmizni

yanada aniqlashtiradi. Bu uslubda to'liqsiz gaplar ishlatiladi, chunki tushirilgan qism boshqa bir replikada yoki boshqa bir nutq vaziyatida ifodalanishi mumkin. So'zlashuv uslubning ikki xil ko'rinishi bor:

- 1) adabiy so'zlashuv uslubi ;
- 2) oddiy so'zlashuv uslubi .¹

Adabiy so'zlashuv uslubida o'qituvchilar, suxandonlar, jurnalistlar, ilmiy xodimlar, yozuvchi va shoirlar, rahbar xodimlar, artistlar gaplashadilar. Bu uslub dars jarayonida, sahna nuqtida, kino san'atida, telefilmlar, axborotlar, teleocherklar, radioseniroykalarda ishlatiladi. Adabiy so'zlashuv stilida jargon va sheva so'zlari bo'lmaydi. Oddiy so'zlashuv uslubida betakalluflik bilan erkin muomala qilinadi. Bunda shunday so'zlar ishlatiladiki, ular adabiy tilda bo'lmasligi mumkin. Lekin bunday so'zlar badiiy nutqdagi ayrim personajlar nutqining o'ziga xosligini ta'minlash uchun qo'llanishi mumkin. Oddiy so'zlashuv nutqi dialektal nutqni ham aks ettiradi. So'zlovchi qaysi dialekt vakili bo'lsa, shu dialektda gapirishi mumkin. Masalan, *shi, mashi, qaydam, qaytayin, shulami, jaa, bo'пти* kabilar oddiy so'zlashuv nutqiga xosdir. So'zlashuv nutqi atamasi tilshunoslikda yetarli ravishda aniqlanmaganligi, buni tushuntirish borasida uchrovchi turli-tumanliklarda ham yorqin ko'rinadi. So'zlashuv nutqi atamasining bir qancha ko'rinishlarda: dialogik nutq, adabiy tilning og'zaki shakli, og'zaki nutq, xalq jonli tili, dialektal nutq, kundalik turmush nutqi va boshqalar. Bu sohada qo'llanayotgan atamalarning yetarli holatda aniqlanmaganligi turli chalkashliklarni yuzaga kelishiga sabab bo'layotganligini B.O'rinboyev, E.Begmatovlar ham qayd etadilar. Shuningdek so'zlashuv nutqi yuzasidan qator rus tilshunoslari O.B.Sirotinina, V.I.Sobinnikova, A.Zemskaya, O.A.Yakubovskiy, V.G.Kostamorov, T.Q. Vinokurlar, o'zbek tilshunoslaridan B.O'rinboyev, E.Begmatov, S.M.Xoldorova, A.Hazratqulov, M.To'rsunpo'latov kabilar tomonidan so'zlashuv nutqi sintaksisi, so'zlashuv nutqi leksikasi, so'zlashuv nutqi dialogik nutq ekanligi, A. Shomaqsudov tomonidan so'zlashuv nutqi uslubi o'rganilgan. Saksoninchi yillarda o'zbek tilshunosligida muhim muammolardan biri sifatida ko'tarilib chiqilgan so'zlashuv nutqi muammosi qator tilshunoslar, jumladan, professor B.O'rinboyev, E.Begmatov, A.Shomaqsudov, dotsent M.Tursunpo'latov, S.Usmonov va boshqalar tomonidan bu boradagi qator muammolarning ba'zilari o'z yechimini topdi.²

¹ Sultonsaidova S. Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. -Toshkent - 2009, 11-12-betlar.

² Toshbekova Feruza. So'zlashuv nutqi o'ziga xos nutqiy sistema ekanligi// bituv malaviy ish. - Jizzax, 2013.

Dialekt atamisiga e'tibor beradigan bo'lsak, dialektolog Yoqub Saidovning aytishicha ,dialekt shevaga nisbatan keng ma'noda qo'llaniladi. Adabiy tildan o'zining ba'zi bir xususiyatlari (chunonchi, fonetik, grammatik, leksik xususiyatlari) bilan farqlanadigan biror umummilliy tilning yirikroq bo'lagi dialekt deb yuritiladi. U tilning eng kichik bo'lagi sanalgan shevalarning bir qanchasini o'z ichiga oladi, ya'ni u shevalar yig'indisidan tashkil topadi. Masalan, *qirq, saroy, jo'sh, nayman, qo'nirot, qipchoq qoraqalpoq, baxmal, ming, burgut* kabi shevalar birlashib, o'zbek tilining qipchoq dialektini tashkil qiladi. Lekin ba'zan dialekt atamasining tor ma'noda, ko'pincha sheva ma'nosida qo'llanilishi ham uchraydi.³

Masalan, Shukur Xolmirzayevning "O'zbeklar" hikoyasini oladigan bo'lsak, bu hikoyada so'zlashuv nutqi aks etgan va adabiy tildan fonetik jihatdan farqlangan.

Ayol sharpamni sezib, boshidagi gardi ro'molini peshanasiga tushirdi.

— **Salom alaykum, hormang, opa!** — dedim.

— *Keling, uka,* — dedi u. — **Xush kepsizlar.** *Yaxshi joylashib oldilaringmi?*

Bu hikoyada shevaning leksik jihati ham aks etgan.(SH. Xolmirzayev "O'zbeklar" 3-b.) Bu misolda **Salom alaykum** shevaga xos so'z bo'lib,

Yoki:

— *Bu yerda yomon bolalar o'g'irlab ketadi. Sotadi,*

— *dedi Abduqodir.*

— *Kimga sotadi?*

— *Sotadi-da... Bitta gektarchi karis oltita kuchukni sotib olib ketgandi.*

— *O'qiysanmi?*

— *Beshinchida... Tushdan keyin maktabga boramiz. Hey keyinroq ko'rak chuyimiz.*

— *O'qish nima bo'ladi?*

— *To'xtaydi!* — *deb kuldi u. (SH. Xolmirzayev. "O'zbeklar" 3-b.)*

Ushbu gapda ko'rak chuvimoq fe'li kelgan. Ushbu fe'l paxtani ochilmay qolganlarini ajratmoq ma'nosoni beradi.

"Ot egasi" hikoyasida ham sheva elementini uchratishimiz mumkin, Masalan:

³ Yoqub S. O'zbek dialektologiyasi. -Buxoro; Durdona nashriyoti, 2022, 5-6-b.

— *Yo'g'-e, sizdan nimaga xafa bo'laman, — deb to'ng'illadi Inod va uyi tomonga burildi. Ayvonga yetib, ichkaridan ko'rpacha olib chikdi. Sholchaga yozib tashlab:*

— *O'tiring, **chalob** ichasizmi? — dedi.*

— ***Chalobmi, chalobdan** ham **chakki** ma'qul! — dedi militsioner ko'rpachaga cho'kkalab.(SH. Xolmirzayev. "Ot egasi" 4-5-b.)*

Xulosa qilib aytganda, so'zlashuv nutqida dialektlarning qo'llanishi tilning boyligi va rang-barangligini namoyon etadi. Dialektlar xalqning yashash hududi, turmush tarzi, urf-odati va madaniyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, kundalik muloqotda tabiiy ravishda qo'llanadi. So'zlashuv nutqida dialektal unsurlar orqali insonlarning hududiy kelib chiqishi, muhitga xos nutqiy xususiyatlari yaqqol ko'rinadi. Shuningdek, dialektlar badiiy asarlarda ham qahramonlarning xarakterini ochib berish, ularning qaysi hudud vakili ekanini ko'rsatish va asarning tabiiyligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli dialektlar nafaqat tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki adabiyotda ham muhim ahamiyatga ega.

Demak, so'zlashuv nutqida dialektlarning mavjudligi o'zbek tilining boyligini, xalq nutqining jonli va tabiiyligini ko'rsatadi. Ularni o'rganish tilning rivojlanishi, milliy madaniyat va nutqiy an'analarni chuqurroq anglashga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar

1.O'rinboyev B, Begmatov E. "O'zbek tili so'zlashuv nutqi sintaksisi masalalari". Samarqand, 1973, 4-5-betlar.

2. Sultonsaidova S. Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. -Toshkent - 2009, 11-12-betlar.

3.Toshbekova Feruza. So'zlashuv nutqi o'ziga xos nutqiy sistema ekanligi// bituv malaviy ish. - Jizzax, 2013.

4. Xalilova. M. O'zbek tili stilistikasi asoslari. -Farg'ona, 2009, 19-20- betlar.

5.Yoqub S. O'zbek dialektologiyasi. -Buxoro; Durdona nashriyoti, 2022, 5-6-betlar.

6.<https://tafakkur.net/ozbeklar/shukur-xolmirzayev.uz>.

7.<https://tafakkur.net/ot-egasi/shukur-xolmirzayev.uz>.